

ADVOKATURA INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ISTIQBOLLARI

Xaydarqulov Behruzjon G'ayratjon o'g'li
Xasanboyev Samandar Utkirovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19482412>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 8-aprel 2026 yil

KEY WORDS

advokatura instituti, professional yuridik yordam, huquqiy yordam, davlat va jamiyat, raqamlashtirish, mustaqillik, samaradorlik, stajirovka, qonuniylik, oliy yuridik ma'lumot.

ABSTRACT

Mazkur maqolada advokatura instituti tashkiliy huquqiy faoliyatining asoslari, yangi bosqichga olib chiqish zarur ekanligi, bugungi kunda mavjud bolgan advokatura sohasining rivojlanishi bosqichidagi dolzarb muammolar, va uning istiqbollari ko'rib chiqiladi hamda takliflar ko'rsatiladi. Shuningdek hozirgi kunda jamiyatda advokatlarning roli va sud va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat organlari o'rtasidagi munosabatda tenglikni ta'minlash hamda ularning mustaqilligini oshirish masalalari, advokatlarga haq to'lash tizimini takomillashtirish, davlat tomonidan ko'rsatiladigan yuridik yordam ko'rsatishda samaradorlikni ta'minlash, advokatlarning malakasini oshirishini takomillashtirish va xorijiy davlatlardagi advokatura institutinig holati tahlil qilinadi.

Bugungi kunda advokatura instituti jamiyat hayoti oldidagi eng muhim sohalardan biri hisoblanadi va sud-huquq tizimining ajralmas qismi hisoblanadi, hamda ushbu sohaning to'g'ri va samarali ishlashi uchun uni takomillashtirish davlat va jamiyat oldidagi eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Dunyo bo'yicha advokatura faoliyati fuqarolar va yuridik shaxslar uchun malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun tashkil etilgan eng asosiy institutlardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi advokaturaning rivojlanishi uchun amalga oshirilayotgan so'nggi islohotlar, qonunchilikdagi yangiliklar va advokatlik faoliyatining kafolatini taminlashga, advokatlar faoliyatining mustaqilligini oshirishga qaratilgan odil siyosatimiz orqali advokatura instituti hozirgi kunda yana yangi bosqichga ko'tarildi desak xato bo'lmaydi. Xalqning ya'ni fuqarolarning kundun-kunga o'z huquqlari va majburiyatlarini to'g'ri tushuna ola boshlaganligi, ularning huquqiy ongi va madaniyati rivojlanayotganligi yuridik yordam bilan ta'minlanish muhim ekanligini yanada yaxshiroq tushuna boshlaganligidan dalolat beradi. Advokatlardan professional yuridik yordam olish zaruriyati kuchayayotganligi va sud va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan munosabatga kirishayotganda adolatni va qonuniylikni ta'minlashda advokaturaning roli juda ham muhim ekanligi yuridik yordam doimiy kerak ekanligini taqozo etadi va yuridik yordamga bo'lgan ehtiyoj va talab kundun-kunga ortib boraveradi.

Mamlakatimizdagi barcha huquq sohalari rivojlanayotganligi kabi advokatura ham rivojlanishni taqozo etadi, buning uchun birinchi navbatda fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatishda istiqbolli mexanizmni ishlab chiqish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Advokaturani rivojlantirish uchun advokatlarning daxlsizligi va sud, tergov organlari, jumladan prokuratura, ichki ishlar tizimi, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa organlar bilan o'zaro munosabatga kirishganda ochiqlikni ta'minlash, o'zaro hurmatni saqlash va muvozanatni to'g'ri nazorat qila olish, ya'ni tenglikni ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi.

Advokaturaga Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan alohida e'tibor berilishi, ya'ni Konstitutsiyamizda alohida bob sifatida advokatura faoliyati kafolatlarining kuchaytirilishi ham eng katta islohotlardan biri hisoblanadi.

Amaldagi Konstitutsiyamizning XXIV bobida aynan advokatura haqida gap ketgan, ya'ni 141-moddada jismoniy va yuridik shaxslar uchun malakali yuridik yordam ko'rsatishda advokatura faoliyat korsatishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek advokatura faoliyati boshqa har qanday davlat yoki nodavlat tashkilotlardan mustaqil ravishda qonuniylik asosida o'zini o'zi boshqarish prinsipi asosida faoliyat ko'rsatishi kerakligi va uning faoliyatiga aralashish mutlaq ta'qiqlanganligini belgilangan.

Bundan tashqari, 142-moddada advokatning kasbiy faoliyati davomida uning ishlariga aralashish mumkin emasligi, advokat o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan hech qanday to'siq yoki qiyinchiliklarsiz uchrashishi uchun barcha sharoitlar ta'minlab berilishi va advokatning sha'ni va qadr-qimmati davlat tomonidan himoya qilinishi ta'kidlangan. Advokatura institutini takomillashtirishda nafaqat mamlakatimizdagi mavjud muammolarni balki xorijiy tajribani o'rganish ham juda muhim hisoblanadi, chunki xorijiy davlatlarda advokatura ancha oldin rivojlanib o'zining yuqori cho'qqisiga chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa davlatlarda aholiga boshiga nisbatan oladigan bo'lsak masalan har bir advokatga 200, 300, 400, 500 yoki 1000 ta fuqaro to'g'ri kelishi mumkin, biroq o'zimizda 7600 nafardan sal kamroq advokat faoliyat ko'rsatayotganligini E-advokat.uz saytidan ko'rishimiz mumkin, ayni paytda esa O'zbekistonda 38 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi, ya'ni bu degani taxminan har 6000 yoki 8000 nafar fuqaroga 1 nafar advokat to'g'ri kelishini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida advokatlarning faoliyati advokatura to'g'risidagi qonun bilan tartibga solingan. Ushbu qonunda advokaturaing asosiy vazifalari, kimlar advokat bo'la olishi, advokatlik faoliyati, advokatlik litsenziyasini olishgacha bo'lgan bosqich va litsenziya, guvohnoma olish tartibi, advokatura faoliyatining tashkiliy jihatlari, advokatlik tuzilmalarini tashkil etish tartibi va ularning faoliyat yo'nalishlari, advokatlik faoliyatining turlari, advokatning huquq va majburiyatlari, advokatning asosiy vazifalari, advokatlar bilan boshqa tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik, advokat yordamchisi va stajyori kimlar bo'la olishi, ularning vazifalari, yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma tuzish talablari, advokatlik faoliyati kafolatlari, ularga haq to'lash tartibi, advokatlar palatasi faoliyati, malaka komissiyaning faoliyati, advokatlarning huquqiy maqomini to'xtatish asoslari va intizomiy javobgarlik masalalari tartibga solingan.

Ushbu qonunning 1-moddasiga muvofiq mustaqil huquqiy institut hisoblanadi va advokatlik amaliyoti bilan mustaqil, ko'ngilli shaxslar o'z kasbiy faoliyatini amalga oshiradi. Ushbu qonunning 3-moddasiga ko'ra oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan va belgilangan tartibda litsenziya olgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi advokat bo'lishi mumkinligi belgilangan. Shuni nazarda tutish lozimki, advokat bo'lish uchun faqatgina oliy yuridik ma'lumot yetarli hisoblanadi, ya'ni yurisprudensiya bo'yicha oliy yuridik ma'lumotga ega shaxsning malaka komissiyasi huzurida malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirishi, litsensiya va guvohnomaga ega bo'lishi yetarli hisoblanadi.

Sud tomonidan muomala layoqati cheklangan yoki layoqatsiz shaxslar, sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarning ushbu faoliyat bilan shug'ullana olmasligi belgilangan. Qonunning 3¹ -moddasiga ko'ra jismoniy shaxslar tegishli hududning adliya boshqarmalari tomonidan malaka komissiyalarining qarorlari asosida litsenziya olishlari mumkin. Hozirgi kunda advokat bo'lish uchun talablar yengillashtirilgan ya'ni O'zbekiston Respublikasining advokatura to'g'risidagi qonuniga ko'ra advokat bo'lish uchun faqatgina oliy yuridik ma'lumot kerakligi, advokat bo'lish uchun talabgor muayyan advokatlik tuzilmasida 3 oylik stajirovkani amalga oshirishi va komissiya oldida imtihonni yaxshi darajada topshirining o'zi yetarli hisoblanadi, lekin avvalgi tartibga ko'ra stajirovka muddati 2 yil bo'lishi kerakligi va stajirovka davomida talabgor boshqa joyda ishlay olmasligi belgilangan edi. Ushbu yangi tartib joriy etilganidan so'ng advokatlar soni sezilarli darajada osha boshladi, lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak hali ham mamlaktimizdagi advokatlar soni biroz ka ekanligi ma'lum, jumladan Respublikamizning chekka hududlarida advokatlar juda ham kam yoki ba'zi joylardam mavjud ham emas, shu bois ushbu sohani takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

Malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan talabgor shaxs litsenziya olish huquqiga ega bo'ladi, malak imtihonini topshira olmagan shaxs esa 6 oydan so'ng topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi, biroq 6 oy biroz uzoq muddat hisoblanadi, negaki talabgor 1 oy muddat ichida ham qayta tayyorlanib imtihon topshirishga tayyor bo'la oladi. Malaka imtihonini topshirgan shaxs tegishli adliya organiga 3 oy ichida litsenziya olish uchun murojaat qilishi kerak.

Advokatlik faoliyatini litsenziyalash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi, biroq yuqoridagi jarayonlarda advokatlar palatasining rolini ham ta'minlash muhim hisoblanadi, chunki advokatlik sohasi mustaqil instituti hisoblanadi.

Shuningdek advokat bo'lish uchun talabgorlar davlar organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat muassasalari va tashkilotlarning yuridik ixmzat xodimi, sudya, tergovchi, prokuror, surishtiruvchi lavozimida kamida 3 yil yuridik mutaxassislik bo'yicha ish stajiga ega bo'lgan shaxs 3 oylik stajirovkani o'tashi shart emasligi belgilangan. Ushbu qonunning 4-moddasiga ko'ra advokatlik litsenziyasini olgan shaxs o'z faoliyatini advokatlik byurosini ochgan holda yakka tartibda yoki sheriklik asosida advokatlik firmasida, shuningdek a'zolikka asoslangan ha'yatini tuzib yoki shu kabi advokatlik tuzilmalariga kirib, yoki yuridik maslahatxonada faoliyatini boshlashi mumkin.

Ushbu qonunning 5-moddasida advokatlik faoliyatining turlari keltirilgan, unga ko'ra advokat jismoniy va yuridik shaxslarga quyidagi xizmat turlarini taqdim etadi:

Huquqiy masalalar bo'yicha maslahatlar va tushuntirishlar, qonunchilik yuzasidan og'zaki va yozma ma'lumotnomalar; huquqiy xususiyatdagi ariza, shikoyat, va shu kabi boshqa hujjatlar; fuqarolik, iqtisodiy, va ma'muriy ishlar, hamda ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha sudda, va boshqa davlat organlarida vakillikni amalga oshiradi; jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruv, dastlabki tergovda va sud bosqichida jismoniy shaxslarning huquqlarini himoya qiladi;

xususiy tadbirkorlarga o'zining yuridik xizmatini taqdim qiladi;

hakamlik sudi va xalqaro tijorat arbitrajida vakillikni amalga oshiradi.

Hozirgi paytda mavjud bo'lgan muammolardan biri yosh va kuchli mutaxassislarning yetishmasligi, hamda bir necha yillar davomida faoliyat yuritayotgan advokatlarning malakasi yetarli emasligi, negaki advokatlar litsenziyasining amal qilish muddati cheklanmagan, shuning uchun advokatlarning samarali faoliyat olib borishini ta'minlash maqsadida ularning malakasini oshirish zamon talabi hisoblanadi.

Advokatura to'g'risidagi qonunda advokat faoliyati kafolatlari keltirilgan, bundan tashqari advokatlik faoliyati kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida qonun ham qabul qilingan va yuqorida ta'kidlaganimizdek bosh qomusimizda ham alohida belgilangan, lekin amalda tenglik hali ham mavjud emas, bu borada Prezidentimizning ma'ruzada sudlarning qaror qabul qilishida advokatlarning rolini oshirishi borasidagi nutqi eng katta qadamlardan biri hisoblanadi, bunda advokatlarning rolini oshirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi va bu uchun qonunlarimizdagi o'zgarishlar amalda tatbiq etilishi biroz murakkab jarayon hisoblanadi.

Amaliyotda yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma tuzmasdan davlat tomonidan ta'minlab beriladigan advokatlar har doim ham huquqiy yordam ko'rsatayotganda o'zining himoyasi ostidagi(ishonch bildiruvchi) shaxsning huquqlarini ta'minlashda vijdonan yondashmasligi mumkin,

Eva Luyisning fikriga ko'ra faol bo'lish bu gapirishdir. Advokat bo'lish esa tinglashni bila olish demakdir. Jamiyat esa ushbu ikki harakat bo'lmasa oldinga siljiy olmaydi. Uning fikriga ko'ra advokatura tashkilotlar va shaxslarning o'z ehtiyojini aniq ifoda etish, muammolarini ochiq bayon etish, siyosiy qarorlar qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatish hamda mahalliy yoki mintaqaviy, xalqaro darajadagi muhim o'zgarishlarni amalga oshirish imkonini beradi. 1Ya'ni Eva Luyis advokatura nima uchun kerakligini aniqroq ko'rsatib bergan, demokratiya qanchalik rivojlansa advokatlarning roli ham, fuqarolarning o'z huquqlarini bilishi va talab qila olishi shunchalik oshadi buni boshqa davlatlardagi tajribadan ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda advokatura institutining rivojlanganligini raqamlashtirishning takomillashayotganligidan ham ko'rishimiz mumkin, bu borada Prezidentimizning Konstitutsiyamiz qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqiga nazar solishimiz lozim. Ushbu ma'ruzada muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev advokatura institutini takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlashni yangi bosqichga ko'tarish zarurligini ta'kidlagan. Ushbu ma'ruzaga ko'ra bu tizimda huquqiy maqomni kuchaytirish, advokatlar vakolatlarini kengaytirish boyicha bir necha ishlar amalga ishlar amalga oshirilgani aytilgan, lekin aholi soniga nisbatan oladigan bo'lsak hali 4000 ta advokat borligi salbiy holat

¹ <https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/on-what-are-we-doing-advocacy->

ekanligi aytilgan.¹ Ushbu maruza bo'lganiga bir necha yil o'tganiga qaraydigan bo'lsak bugungi kunda 7600 dan ortiq advokat mavjud bundan ma'lumki natija o'sishni davom etgan bu albatta nisbatan yaxshi natija.

Bundan tashqari E-advokat.uz tizimining samarali ishlashi va bu raqamlashtirish bosqichidagi yaxshi o'zgarishlardan biri hisoblanadi, ushbu platformada bugungi kundagi advokatlarning soni, ularning litsenziyasi amalda ekanligi, qanday advokatlik tuzilmasida faoliyat ko'rsatishi, hudud bo'yicha faoliyat ko'rsatadigan advokatlar haqida ma'lumotlar va har bir advokat bilan bog'lanish uchun advokatlik tuzilmasining mobil raqami, internetdagi e-maili yozilgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki fuqarolar o'z hududlarida qanday advokatlar borligini platformadan ko'rishlari, ular bilan yuzma-yuz ko'rishmasdan ham murojaat qilishlari va yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnomani onlayn tartibda, raqamli imzo orqali rasmiylashtirishlari mumkin hisoblanadi.

Advokatlar reyestri shakllantirilganligi masalasini ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda moliyaviy jihatdan qiynalgan, sog'lig'i yomonlashgan yoki ma'lum bir jismoniy harakatlarni

¹ <https://xabar.uz/uz/post/bugun-xalq-tom-manoda-uygondi?>

qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslar uchun davlat tomonidan bepul huquqiy yordam ko'rsatilishi belgilangan, bunda reyestr orqali avtomatik bitta advokat tanlanadi va ushbu advokat fuqaroga bepul huquqiy yordam ko'rsatadi va advokatga davlat tomonidan haq to'lanadi, bunda yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma tuzilmaydi, ushbu tartibning asosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining advokatura faoliyatiga zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida keltirilgan.

Advokatura institutini rivojlantirishda xorijiy davlatlardagi advokatlarning faoliyati haqida o'rganadigan bo'lsak ushbu institutning turli davlatlarda qanday tizim asosida ishlashini bilishimiz va tahlil qilishimiz mumkin. Niderlandiya qonunida ko'zga tashlanadigan jihat bor ekan, ya'ni ushbu davlatda Oliy sud huzuridagi alohida maqomga ega bo'lgan advokat ham bor ekan va advokatlar reyestrda uning maqomi belgilangan ekan. Advokat bu uchun reyestrda kirish maqsadida ariza topshirib kerakli hujjatlarni taqdim etishi kerak ekan,² biroq bu bizning qonunchiligimizda biroz farq qilar ekan, O'zbekistonda sud huzuridagi alohida advokat mavjud emas lekin davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatishda random usulida tanlab faoliyat ko'rsatadigan advokatlar mavjud.

Avstraliyaning Viktoriya shtatida advokatlarning guvohnomasida advokatlarning aynan qanday turdagi faoliyat bilan shug'ullanayotganligi belgilanar ekan, ya'ni advokatlik asosiy faoliyat sifatida, mahalliy amaliyotchi advokat sifatida, jamiyatning yuridik markazida ko'ngilli sifatida yoki korporativ amaliyotchi sifatida ko'rsatiladi.⁴

Buyuk Britaniya qonunchiligiga ko'ra advokat bo'lish uchun talabgor shaxs guvohnoma olishidan oldin jamiyatning bir qator talablarini bajarishi shart ekan. Jamiyat fikriga ko'ra advokat samarali va professional yuritish uchun barcha choralarni ko'rishi kerak ekan, shuningdek jamiyat roziligisiz muayyan harakatlarni amalga oshirmasligi belgilangan ekan.³ Ushbu tartibni O'zbekiston qonunchiligi bilan qiyoslaydigan bo'lsak, advokatlar uchun muayyan shartlar bajarilishi yoki muayyan harakatlarni bajarmaslik belgilanmagan, biroq advokat litsenziya olganidan so'ng 3 oy ichida advokatlik qasamyodini qabul qilishi kerak va o'z faoliyatini advokatlik tuzilmalaridan birida boshlashi kerak.

Xulosa va takliflar.

1. Advokaturani rivojlantirish uchun faqat fuqarolarning huquqiy ma'daniyatini yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan munosabatda tenglikni ta'minlashning o'zi yetarli bo'lmay advokatlarning huquqiy bilimi va ko'nikma, tajribasini oshirish ham muhim hisoblanadi. Bugungi kunda ba'zan advokatlar o'z himoyasi ostidagi shaxsga ishning holati to'g'risida doimiy axborot bermaydi, ya'ni himoya qilinayotgan shaxs ishning har bir holatidan xabardor bo'lib turishi kerak.

Advokat o'z himoyasi ostidagi shaxsni ishning holati to'g'risidagi xabardor qilishi shartligi, uning majburiyati sifatida faat kasb-etika qoidasida emas balki qonun darajasida belgilanishi kerak. Ushbu tartib amalda Ukraina qonunining 21-moddasida belgilangan, unga ko'ra mijozning talabiga binoan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaning bajarilishi haqida mijozga hisobot taqdim etishi shartligi nazarda tutilgan.⁴

2. Ushbu institutni takomillashtirish uchun advokat litsenziya olganidan so'ng uning malaka va ko'nikmalarini doimiy tekshirish va qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor

² Advocatenwet Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012. ⁴ Legal profession act 2004 (Victoria).

³ Solicitors act 1974.

⁴ Law of Ukraine On the bar and practice of law.

bo'lishi uchun malaka oshirish bilan bog'liq mexanizm takomillashtirilsa advokatlarning faoliyati yanada yaxshilanishi va sifatli bo'lishi mumkin. Bunda Advokatura to'g'risidagi qonunga alohida modda kiritish yoki ushbu qonunning 7-moddasiga malaka oshirish bilan bog'liq tartibni aniq belgilab qo'yish kerak, hozirda ushbu moddada advokat har 3 yilda bir marta kasbiy malakasini oshirishi shartligi belgilangan, biroq 3 yil emas 1 yil davomida bir marta malaka oshirish shart ekanligi belgilansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

3. Advokatlarning kasb-etika qoidalariga o'zgartirish kiritib javobgarlikni kuchaytirish orqali mas'uliyat bilan yondashishni yo'lga qo'yish mumkin. Negaki davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatadigan advokatlarni jalb etish va ularga haq to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda ishning holatidan kelib chiqib advokatga kunda davomida shaxsga yuridik yordam ko'rsatgani uchun o'rtacha miqdorda BHMning 20, 30, yoki 50 foizi miqdorida haq to'lanishi belgilangan. Tabiiyki bu miqdor ko'plab advokatlar uchun juda kam hisoblanadi va bu advokatning ishga vijdonan yondashmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois advokatga to'lanadigan haq miqdorini oshirish va ushbu qarorga o'zgartirish kiritish advokatlarning malakali yuridik yordam ko'rsatishi uchun foydali bo'lishi mumkin.

4.O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha faqatgina O'zbekiston fuqaroligini olgan jismoniy shaxslar advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Avstraliyaning Viktoriya shtatida xorijiy advokatlarning ham faoliyat yuritishi hamda ularning faoliyat olib borishining tartib-qoidalari belgilangan ekan.⁵ O'zbekistonda ham xorijiy advokatlar faoliyatini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lsa nafaqat advokatlar o'rtasidagi raqobat kuchyadi, balki bilim va tajriba almashinuvi uchun qulay sharoit yaratadi. Xorijiy davlatlardan advokatlar kelib o'z faoliyatini boshlashi advokatura instituti rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Bu borada advokatura to'g'risidagi qonunga alohida modda kiritib xorijiy advokatlarning faoliyat olib borishining tartibini belgilansa maqsadga muvofiq hisoblanadi.

5. Hozirgi tartibga ko'ra advokat bo'lish uchun talabgor shaxs litsensiya olish uchun tegishli adliya boshqarmasiga murojaat qilishi kerak, advokatlar uchun litsenziya berish tartibi esa Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi, advokatlar palatasining mustaqilligi haqida qancha gapiriladi lekin oddiy litsenziya berish tartibini ham Vazirlar Mahkamasi belgilaydi. Advokatlik institutini mustaqilligini oshirish uchun, uning faoliyati daxlsizligini ta'minlash uchun advokatlar palatasining vakolatiga litsenziya berish tartibini belgilash vakolatini berish kerak.

6. Viktoriya qonunchiligi kabi O'zbekistonda ham advokatlarning guvohnomasida ularning jinoyat-mamuriy yoki fuqarolik-iqtisodiy yo'nalishi belgilanishidan tashqari advokatlarning korporativ yo'nalishga ixtisoslashganligi yoki advokatlik asosiy faoliyati ekanligi ko'rsatilsa advokatlarning muayyan yo'nalishda faoliyat ko'rsatishi va o'zining sohasi bo'yicha eng yaxshi mutaxassis bo'lishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Adolat" Milliy Huquqiy Axborot Markazi "Toshkent" 2023-yil.

2.Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi.

3.O'zbekiston Respublikasining advokatura to'g'risidagi qonuni.

⁵ Legal profession act 2004 (Victoria).

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining advokatura faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori.

6. Vazirlar Mahkamasining davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatadigan advokatlarni jalb etish va ularga haq to'lash tartibi to'g'risidagi niozmni tasdiqlash haqidagi qarori.

5.Eva Lewis's speech in European Union page. <https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/on-what-are-we-doing-advocacy->

6.www.Xabar.uz sayti.

7.www.E-advokat.uz sayti.

8.https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/National_Regulations/National_Laws_on_the_Bars/EN_Ukraine_Law_of_Ukraine_on_the_Bar_and_Practice_of_Law.pdf

9. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002093/2012-07-01>

10. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/47?>

11. <https://www.legislation.vic.gov.au/as-made/acts/legal-profession-act2004>

INNOVATIVE
ACADEMY